

TABIIY GEOGRAFIK MINTAQALAR VA IQLIM MINTAQALARI HAQIDA TUSHUNCHALAR

Xorazm viloyati Qo'shko'prik tumani

17-son o'rta ta'lim maktabining Geografiya fani o'qituvchisi

Abdalova Sohiba Komiljonovna

Xorazm viloyati Qo'shko'prik tumani

17-son o'rta ta'lim maktabining Geografiya fani o'qituvchisi

Samandarova A'lo Egamberganovna

***Annotatsiya:** Maqolada Tabiiy geografik mintaqalar ichida tabiiy geografik zonalar ajratilishi haqida, Quyosh nurlari, yer va atmosfera aylanishi iqlimni shakllantiruvchi eng muhim omil hisoblanishi haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** geografiya, iqlim, mintqa, quyosh nuri, tabiiy, rejim, migratsiya, issiqlik, qobiq.*

Har bir Tabiiy geografik mintaqalar issiqlik va namlikning alohida rejimi, havo massalari, ularning sirkulyatsiyasi, biogeokimyoviy va geomorfologik jarayonlarning ketma-ketligi, o'simliklarning vegetatsiya davri, xayvonlar migratsiyasi, moddalarning aylanma harakati va boshqa xususiyatlari bilan farq qiladi. Iqlim omillari, asosan, issiqlik va namlikka bog'liq ravishda har bir Tabiiy geografik mintaqalar ichida tabiiy geografik zonalar ajratiladi. Mintaqalar

ekvatoridan qutblarga va tog` etaklaridan cho`qqilarga tomon, shuningdek, ob-havoning antitsiklon holatdagi yuqori bosimli oblastlari tomon o`zgarib boradi.

Quruqlikda 1 ekvatorial va 2 tadan subekvatorial, tropik, subtropik, mo`tadil, subqutbiy (subarktika va subantarktika), qutbiy (arktika va antarktika) mintaqalar ajratiladi. Quruqlikdagi Tabiiy geografik mintaqalarga o`xshash mintaqalar Dunyo okeanida ham kuzatiladi. Ularning joylashgan o`rni radiatsiya balansi oqibatida kelib chiqadigan issiqlik, bug`lanish, bulutlilik, suvning sho`rligi va zichligi bilan, esadigan shamollar va dengiz oqimlari, suvning vertikal sirkulyatsiyasi, tarkibidagi kislorod, plankton va organizmlar miqdori bilan belgilanadi. Odatda, bu sharoitlar kengliklar bo`yicha astasekin o`zgaradi, dengiz oqimlari esa Koriolis kuchiga muvofiq tarzda o`z mintaqa chegarasidan chiqib boshqa mintaqa xususiyatlariga ham sezilarli ta`sir ko`rsatadi. Shuning uchun, okeanlarning geografik mintaqalarini belgilashda asosiy suv massalarining konvergensiya chizig`i, qutbiy o`lkalarga yaqin oblastlardagi ko`p yillik va mavsumiy muzlar va shu kabi tabiiy chegaralar muhim ahamiyatga ega.

Geografiyada iqlim deganda ob-havoning uzoq muddatli tabiati, yer sharining ma'lum bir nuqtasiga xosligi tushuniladi. Iqlimni kuzatish paytida qayd etiladigan ma'lum ob-havodan ajratib olish kerak. Bundan farqli o'laroq, iqlim juda sekin o'zgaradi va asrlar va hatto ming yilliklar davomida nisbatan barqaror bo'lishi mumkin. Quyosh nurlari, yer va atmosfera aylanishi iqlimni shakllantiruvchi eng muhim omillardir, ammo ularga qo'shimcha ravishda ba'zi boshqa holatlar ob-havo rejimiga katta ta`sir ko'rsatadi. Sayyora yuzasiga tushgan yorug'lik mintaqa iqlimida hal qiluvchi ro`l o'ynaydi. Erning bir qismida nurlanish qancha ko'p bo'lsa, u yerda o'rtacha harorat shuncha yuqori bo'ladi. Radiatsiyaning intensivligi birinchi navbatda kenglikka bog'liq. Ekvator yaqinida joylashgan hududlar ko'proq

issiqlik oladi, qutb mintaqalari esa quyosh energiyasidan mahrum. Aynan shuning uchun ular sayyoramizning eng sovuq joylari.

Mintaqa — Yer yuzasining tabiiy geografik kenglik zonalligining eng yuqori bosqichi. Yer pusti yoki geografik qobiqning biror jihatdan o‘xshash bo‘lgan, kenglik bo‘ylab cho‘zilgan nisbatan kambar qismi. Mintaqa shartli bo‘lishi (mas, soat mintaqalari) yoki bir va yoki bir necha belgilari (mas, vulkan, tektonik, issiqlik mintaqalari) bilan farq qilishi mumkin. Tabiiy geofafiyada mintaqa — yuqori zonal taksonomik geografik birlik mintaqa tabiatga ta’sir etuvchi asosiy omillarning qonuniy o‘zgarishi oqibatida hosil bo‘ladi. Masalan, Quyoshdan keladigan radiatsiya ekvatoridan shimol va janub tomonlarga kamaya borishidan issiqlik mintaqalari vujudga keladi. Kenglik mintaqalari bilan bir qatorda balandlik (vertikal) mintaqalari ham bo‘ladi. Balandlikka ko‘tarilgan sari havo temperaturasi, namligi, tiniqligi va bosimi o‘zgaradi. Tabiiy elementlar, inson elementlari va boshqalar kabi ma’lum bir mintaqaning o‘ziga xos xususiyatlariga e’tibor qaratiladi mintaqalashtirish kosmosni chegaralash texnikasini qamrab oladi mintaqalar. Nemis tilida so‘zlashadigan mamlakatlarning an’analariga asoslanib, mintaqaviy geografiyaning ikkita ustuni idiografik o‘rganishdir. *Lander* yoki fazoviy shaxslar (aniq joylar, mamlakatlar, qit’alar) va ularni tipologik o‘rganish *Landschaften* yoki fazoviy tiplar (qirg‘oq mintaqalari, tog` mintaqalari, chegara hududlari va boshqalar kabi landshaftlar)

Mintaqaviy geografiya - bu bilan taqqoslanadigan geografik o‘rganishga ma’lum bir yondashuv miqdoriy geografiya yoki muhim geografiya. Ushbu yondashuv 19-asrning ikkinchi yarmi va 20-asrning birinchi yarmida, o’sha paytda mintaqaviy geografiya paradigmasi geografiya fanlari ichida markaziy bo‘lgan davrda ustun keldi. Keyinchalik uning tavsifiligi va nazariyaning etishmasligi uchun tanqid qilindi. Ayniqsa, 1950 va yillar davomida bunga qarshi qattiq tanqid qilingan

miqdoriy inqilob. Asosiy tanqidchilar G. H. T. Kimble edi[1] va Fred K. Sheefer.[2] Mintaqaviy geografiya paradigmasi ko'plab boshqa geografik fanlarga, shu jumladan iqtisodiy geografiya va geomorfologiya. Mintaqaviy geografiya hanuzgacha ba'zi universitetlarda dunyoning Shimoliy va Lotin Amerikasi, Evropa va Osiyo va ularning mamlakatlari kabi yirik mintaqalarini o'rganish sifatida o'qitilmoqda. Bundan tashqari, shahar va qishloqlarning o'zaro aloqalarini ta'kidlab, geografiyani o'rganishda shahar-mintaqa yondashuvi tushunchasi 1980-yillarning o'rtalaridan boshlab ishonchga ega bo'ldi. Ba'zi geograflar, shuningdek, 1980 yildan beri ma'lum miqdordagi mintaqaviylikni qayta tiklashga harakat qilishdi. Bu hududlarni va ularning boshqalar bilan o'zaro ta'sirini kompleks ta'riflashni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X. Vahobov, F. Saydamatov, N. Eshpo'latov. Geografiya ta'limida qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish. Xalq ta'limi. 2007-yil.
2. M. Jo'raboyev. Geografiya o'qitishda predmetlararo aloqa. - Toshkent: O'qituvchi, 1983-yil.
3. M. Jo'raboyev. Geografiya o'qitishda predmetlararo aloqa. - Toshkent: O'qituvchi, 1983-yil.